

UO‘K: 336.717

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Xolmuradov Musurmon Avlaqulovich [orcid: 0009-0000-1715-213X](https://orcid.org/0009-0000-1715-213X)
e-mail: musirmonkholmurodov1@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Tijorat banklari portfellarining sifatini ta’minlash ularning moliyaviy barqarorligi va likvidligini ta’minlashning zarurligi hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Ushbu ilmiy maqolada tijorat banklari aktivlarini samaradorligini oshirish yo‘llari bo‘yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga harakat qiladi.

Kalit so‘zlar: bank, bank aktivlari, tavakkalchilik, milliy iqtisodiyot, bank portfeli, aktivlar sifati, bank tizimi, kredit portfeli, investitsiya.

TORGOVLYA V USLOVIYAX EKONOMIKI UZBEKISTANA RENTABELNOST AKTIVOV BANKOV SPOSOBYI UVELICHYENIYA

Annotatsiya: Obespecheniye kachestva portfeley aktivov kommercheskix bankov, neobxodimost obespecheniya ix finansovoy ustoychivosti i likvidnosti rassmatrivayetsya kak odin iz aktualnyx voprosov. V dannoy nauchnoy statye predprinnyata popytka razrabotat nauchnoye predlojeniyeye i prakticheskiye rekomendatsii po sposobam povysheniya effektivnosti aktivov kommercheskix bankov.

Klyuchevyye slova: bank, bankovskiy aktivy, risk, natsionalnaya ekonomika, bankovskiy portfel, kachestvo aktivov, bankovskaya sistema, kreditnyy portfel, investitsii.

WAYS TO INCREASE THE PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS' ASSETS IN THE CONDITIONS OF THE UZBEKISTAN ECONOMY

Abstract: Ensuring the quality of asset portfolios of commercial banks, the need to ensure their financial stability and liquidity is considered one of the current issues. In this scientific article, an attempt was made to develop a scientific proposal and practical recommendations on ways to increase the efficiency of the assets of commercial banks.

Key words: bank, bank assets, risk, national economy, bank portfolio, asset quality, banking system, loan portfolio, investment.

Kirish

Ilmiy maqola mavzusining dolzarbligi va zarurati. Hozirgi iqtisodiy globallashuv hamda moliyaviy bozorlarning kengayishi sharoitida tijorat banklarining qator aktivlaridan olinadigan daromadlar ular yalpi daromadining asosiy qismini tashkil etadi. Xususan, Rossiya Federatsiyasi Sberbanki aktiv operatsiyalarining foizli daromadlari ulushi umumiy daromadga nisbatan 2023 yilda 70,5%ni, 2024 yilda 63,9%ni, shuningdek, Germaniya Doychebankining foizli daromadlari ulushi umumiy daromadga nisbatan 2023 yilda 59,5%ni, 2024 yilda 62,5%ni tashkil etgan¹⁵⁵.

Bugungi kunda jahon amaliyotida aktivlarning sifatini tasniflash, ularni diversifikatsiyalash,

¹⁵⁵ Manba: Sberbank yillik hisobotlari ma’lumotlari. – <https://www.sberbank.ru>

shuningdek, daromadlilikini oshirish uslublari keng qo'llanilmoqda. Biroq tijorat banklari likvidlilikining pasayishi, qarz mablag'lari bahosining o'sishi, milliy valyuta kursining beqarorligi, yuqori likvidlilik va daromad keltiruvchi aktivlarning yetishmasligi, tijorat banklari risk darajasining yuqoriligi sharoitlarida aktivlar sifatini aniqlashda tijorat banklari imkoniyatlarini oshirish, riskni hisobga olgan holda amalga oshiriluvchi har bir operatsiyaning daromadlilikini yoki zararliligini o'z vaqtida aniqlash, foizli daromadlarning o'zgaruvchanligi riskini kamaytirish, bank mahsulotlarining asoslangan narx siyosatini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda bank-moliya tizimi barqarorligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar respublika tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirish xususiyatlari bilan bog'liq dolzarb masalalarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, kassa aktivlari (daromad keltirmaydigan) ulushi va kreditlar bo'yicha ehtimoliy zararlar yuzasidan zaxira ajratmalari hajmining yuqoriligi, foizli daromadlarning tez o'zgaruvchanligi, investision faoliyatda ishtirok etish darajasining pastligi aktivlar daromadlilikiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "bank tizimini isloh qilishni chuqurlashtirish va barqarorligini ta'minlash, banklarning kapitallashuv darajasi va depozit bazasini oshirish, ularning moliyaviy barqarorligi va ishonchliligini mustahkamlash, istiqbolli investisiya loyihalari hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini kreditlashni yanada kengaytirish"¹⁵⁶ muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilab berildi. Yuqoridagi vazifalarning ijrosi tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirish yo'llarini ilmiy jihatdan tadqiq etishning dolzarbligini taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi PQ-3270-sonli "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" qarorida va boshqa me'yoriy- huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertasion tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Tijorat banklari aktivlarining daromadlilikini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini xorijiy iqtisodchi olimlardan I.Larionova, O.Lavrushin, N.Valenseva, O.Blanshar, L.Miller, A.Seliuyev, A.Soldatova, I.Yudina, F.Mishkin, X.Soto kabilarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan¹⁵⁷.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan Sh.Abdullayeva, A.Omonov, B.Berdiyarov, D.Saidov, E.Shodmonov, J.Isakov, N.Karimov, F.Mirzayev tomonidan tijorat banklari aktivlarining daromadlilikini oshirishning alohida masalalari tadqiq etilgan¹⁵⁸.

¹⁵⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi farmoni. PF-4947-son, 2017 yil 7 fevral. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017 y., 6-son, 70-modda.

¹⁵⁷ Larionova I.V. Upravleniye aktivami i passivami v kommercheskom banke. - Moskva: Konsaltbankir, 2003. – 272 s.; Lavrushin O.I. Bankovskoye delo: sovremennaya sistema kreditovaniya: Finansovaya akademiya pri pravitelstve RF. – 4-ye izd., stereotip. – M.: KNORUS, 2008. – 264 s.; Bankovskiy riski. Pod red. Lavrushina O.I., Valensev N.I. Finansovaya akademiya pri Pravitelstve RF. – 2-ye izd. - M.: KnoRus, 2008. – 232 s.; Blanshar O. Makroekonomika. Per. s angl. – M.: VSHE, 2010. – 671 s.; Miller L.R. Sovremennyye dengi i bankovskoye delo. – M.: Infra-M, 2000. – 856 s.; Seliuyev A.S. Dengi. Kredit. Banki. – Spb.: Piter, 2007. – 432 s.; Soldatova A.O. Faktoring i sek'yuritizatsiya finansovykh aktivov. – M.: Izd. Dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2013. – 604 s.; Yudina I.N. Bankovskaya sistema v razvivayushchisya ekonomikax: opyt stanovleniya, razvitiya. Monografiya. – M.: RIOR: INFRA-M, 2013. – 351 s.; Mishkin F.S. Ekonomicheskaya teoriya deneg, bankovskogo dela i finansovykh bankov. 7-oye izd. Per. s angl. – M.: OOO

«I.D. Vilyams», 2013. – 880 s.; Soto X.U. Dengi, bankovskiy kredit i ekonomicheskiye sikly. Per. s angl. – M.: Sosium, 2008. – 663 s.

¹⁵⁸ Abdullayeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. T.: Moliya, 2002 y. – 304 b., Bank risklari sharoitida tijorat banklarining kredit portfelini diversifikatsiyalash. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoref. – Toshkent, 2000., 46 b.; Omonov A.A. Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. – Toshkent, 2008., 36 b.; Berdiyarov B.T. Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining daromadlilikini. i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2002 y., 21 b.; Saidov D.A. Tijorat banklarining

Xususan, B.Berdiyarov o'z ilmiy tadqiqotlarida tijorat banklarining aktiv operatsiyalari daromadlilikini oshirishda foizli daromadlar hajmini ko'paytirishga e'tibor qaratgan bo'lsa, D.Saidovning ilmiy tadqiqotlari tijorat banklarining qisqa muddatli kreditlash amaliyotini takomillashtirish orqali banklar aktiv operatsiyalarini kengaytirishga bag'ishlangan.

Shuningdek, A.Omonovning ilmiy ishlarida tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarishga qaratilgan ilmiy asoslangan xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlarda bayon etilgan masalalar ancha teran ishlab chiqilgan bo'lsa-da, lekin tijorat banklari aktivlari daromadlilikini innovasion yondashuvlar hamda ilg'or xorij tajribalari asosida oshirish yaxlit va kompleks tarzda maxsus mustaqil ilmiy tadqiqot ob'yekti sifatida o'rganilmagan.

Ilmiy maqolaning maqsadi O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Ilmiy maqolaning vazifalari:

tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirishning nazariy va uslubiy asoslarini tadqiq etish;

aktivlar daromadlilikini oshirish bo'yicha xorijiy banklar tajribasini o'rganish va umumlashtirish hamda ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari aktivlari daromad- liligining amaldagi holatini tahlil qilish;

tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirish bilan bog'liq dolzarb muammolarni aniqlash; mamlakat tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish.

Tadqiqot metodologiyasi

Ilmiy-nazariy qarashlar qiyosiy va tanqidiy tahlili natijalarining asoslanganligi, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va umumlashtirish, ekspert baholash, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining statistik ma'lumotlari va xorijiy hamda mahalliy tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari tahlili bilan belgilanadi.

Olingan natijalarning ilmiy ahamiyati ulardan tijorat banklari aktivlarining daromadlilik darajasini oshirishga bag'ishlangan maxsus ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishda manba sifatida foydalanish imkoniyati bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar muayyan darajada tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirish sohasidagi amaliyotlarni takomillashtirishga xizmat qiladi, shuningdek, 2017-2021 yillarda

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasida ko'rsatilgan vazifalarni bajarishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin.

O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirish yo'llari bo'yicha ishlab chiqilgan ilmiy natijalar asosida:

bank operatsiyalarining riskini hisobga oluvchi, daromadlilik yoki zararlilik darajasini ko'rsatuvchi, bankdagi har bir biznes sub'yektining riski va daromadini nisbiy baholovchi daromadlilik/zararlilik darajasini ifodalovchi moliyaviy mablag'larning qiymati va bank aktivlarini

qisqa muddatli kreditlash amaliyoti va uni takomillashtirish yo'llari. i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent: BMA, 2008. – 21 b.; Shodmonov E.Sh. O'zbekistonda agrar islohotlarni chuqurlashtirishda banklar faolligini oshirishning asosiy yo'nalishlari. i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoref. – Toshkent: BMA, 2005. – 19 b.; Isakov J.Ya. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda kredit samaradorligini oshirish. I.f.d. ilm. darajasini olish uchun diss. avtoref. – Toshkent: BMA, 2016. - 79 b.; Karimov N.F. Riski i problemy formirovaniya pribyli kommercheskix bankov. Avtoreferat diss. na sois. uch. st. k.e.n. – Tashkent, 1998.; Mirzayev F.I. O'zbekistonda banklararo raqobatni shakllantirishning konseptual asoslari. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoref. – Toshkent: BMA, 2009. – 41 b.

bozorda shakllantirishning nisbiy baholovchi “qo‘llanilgan bozor stavkalari” (Market Equivalent Rate) uslubiyotini qo‘llash taklifi (TIF Milliy bankining 2023 yil 22 noyabrdagi AV-02/7498-son ma‘lumotnomasi). Mazkur taklifni joriy etish natijasida 2023 yil davomida Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki qarz jalb qilishning o‘rtacha qiymati 0,5 f.p.ga qisqardi, bu esa Bankning joylashtiriladigan mablag‘lari nisbiy daromadlilikini 1,5 %ga oshishini ta‘minladi (ATB

“Infin” bankning 2023 yil 28 oktyabrdagi № 1-2/4401-son ma‘lumotnomasi) shuningdek, mazkur taklifni ATB “Infin” bankda joriy etish natijasida 2022-2023 yillar davomida bank tomonidan yuridik va jismoniy shaxslar mablag‘larini qarzga jalb qilishning o‘rtacha qiymati 0,3 %ga qisqardi, bu esa bankning joylashtiriladigan mablag‘lari nisbiy daromadlilikini 1,2 %ga oshishini ta‘minladi;

banklararo instrumentlardan foydalanish amaliyotining keng rivojlanmaganligi sharoitida resurs bazasini kengaytirish va banklararo qarz bozorini jonlantirish uchun banklar aktiv va passivlarini sekuryurizatsiyalash usullaridan foydalanish taklifi (ATB “Infin” bankning 2023 yil 28 oktyabrdagi № 1-2/4401-son ma‘lumotnomasi). Mazkur taklifning qo‘llanilishi natijasida o‘zgaruvchan so‘ndirish stavkasi va foiz hisoblanishiga ega bo‘lgan banklararo depozit sertifikatlarining joriy etilishi Infin bankka banklararo bozordan o‘rta muddatli (3 yilgacha) asosda nisbatan arzon (yillik 5 % gacha) qarz mablag‘larini jalb qilish imkonini berdi;

tijorat bankining daromad keltiruvchi aktiv va passivlarining vaqtinchalik nomuvofiqligini tahlil qilish yo‘li bilan bankning aktiv va passivlarida davriy va qiymatli nomutanosiblik riskini kamaytirish mexanizmidan foydalanish taklifi (ATB «Infin» bank ning 2023 yil 28 oktyabrdagi № 1-2/4401-son ma‘lumotnomasi). Riskni pasaytirish bo‘yicha bank mahsulotlari kompleksi (qisqa muddatli overnayt depozitlari)dan foydalanish natijasida bankning qisqa muddatli va o‘rta muddatli istiqbolida likvidlilik riski 32%ga pasaygan;

daromadlilikni oshirishda risklarni aniqlash va baholash bo‘yicha vakolatli markazlarni tashkil etish orqali bank korporativ boshqaruvini takomillashtirish taklifi (ATB «Infin» bankning 2023 yil 28 oktyabrdagi

№1-2/4401-son ma‘lumotnomasi). Natijada 2021-2023 yillarda bankning yig‘ma balansi 7% ga, bankning daromadi esa 9% ga o‘sgan.

Tahlil va natijalar

Tijorat banklari aktivlari daromadlilikining uslubiy jihatlarini o‘rganish ko‘rsatdiki, bank daromadlilikini boshqarishning mavjud metodologiyalari, banklar uchun buxgalteriya hisobi Milliy standartlarida belgilab qo‘yilgan tasniflashning standart mezonlariga tayangan holda banklar daromad va xarajatlarning mohiyatini aniqlashtirishga asoslangan. Boshqacha aytganda, tasniflashda, kapital qiymatini o‘z ichiga olgan holda qarzga olinayotgan mablag‘larning narxi va xarajatlarini aniqlash, «xarajatlar – plyus», «bozor indikatorlari – plyus», «mijozning to‘lov qobiliyati», «risk yoki o‘ziga xoslik uchun ustama» kabi tamoyillar bo‘yicha joylashtiriluvchi mablag‘larning bozor vositalari va narxini belgilashda «nimani, qayerga olib borish»ni aniq bilish kerak¹⁵⁹.

Bu usullarning barchasi shubhasiz afzallik va qulayliklarga ega bo‘lib, amaliyotda universal holatlarda qo‘llanilishi mumkinligi isbotlangan. Biroq mazkur tadqiqot ishida dissertant tomonidan ushbu usullarning umumiy kamchiligi, ya‘ni amalda mablag‘larni joylashtirish va jalb qilishda bozorda mavjud bo‘lgan imkoniyatlarning eng ma‘qul yo‘nalishlarini rad etish hollari mavjudligi isbotlangan.

Aktivlar daromadlilikini oshirish borasida xorijiy banklar tajribasini o‘rganish uning ayrim xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

¹⁵⁹ Matthew Osborne, Ana-Maria Fuertes and Alistair Milne. «Capital and profitability in banking: Evidence from US banks», UK Financial Services Authority, Cass Business School, City University, Loughborough University School of Business and Economics. – London, 2011.

Sberbank (Rossiya) aktivlari daromadliligining asosiy ko'rsatkichlari¹⁶⁰

	Yillar					2019 yilda 2023 yilga nisbatan o'zgarishi
	2019	2020	2021	2022	2023	
Sof foyda, mlrd. rubl	347,9	362,0	290,3	222,9	541,9	155,8%
Kapital rentabelligi, %	24,2	20,8	14,8	10,2	20,8	– 3,4 f.b.
Aktivlar rentabelligi	2,7	2,2	1,4	0,9	2,1	– 0,6 f.b.
Daromad va xarajatlar nisbati, %	48,7	46,0	43,2	43,7	39,7	– 9,0 f.b.
Risk qiymati, %	0,2	1,1	2,3	2,5	1,8	1,6 f.b.
Sof foiz marjasi, %	6,1	5,9	5,6	4,4	5,7	– 0,4 f.b.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilda Sberbankning sof foydasi 2019 yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan va 541,9 mlrd. rublni tashkil etgan. Bu 2023 yildagi ko'rsatkichga nisbatan 143,1%ga yuqori demakdir. 2023 yilda sof foydaning bunday jiddiy o'sishi quyidagi omillar bilan belgilanadi:

sof foizli daromad va sof komission daromad hisobiga operasion daromad hajmining o'sishi;
qarz moliyaviy aktivlari qadrsizlanishidan ko'riladigan zararlarni qoplash uchun yaratilgan zaxiralarning kamaytirilishi;

daromadlarga nisbatan xarajatlar darajasining pasayishi.

Aktivlar daromadliligini oshirish borasida Doychebank (Germaniya) tajribasini o'rganish, birinchidan, 2019-2023 yillarda Doychebank aktivlarining daromadliligi beqaror bo'lganligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, 2023 yilda bank aktivlarining daromadliligi 2022 yilga nisbatan pasaygan. Ushbu dalillar aktivlar daromadliligini oshirish nuqtai nazaridan salbiy hodisa sifatida baholanadi. Ikkinchidan, 2019-2023 yillarda Doychebankning sof foizli marjasi ushbu ko'rsatkichning me'yoriy darajasidan (4,5%) ancha past bo'lgan.

Doychebank daromadlarining asosiy qismini foizli daromadlar tashkil etadi. Bu Doychebankning kredit hamda qimmatli qog'ozlar bilan investisiya operatsiyalarining rivojlanganligi bilan izohlanadi. 2019-2023 yillarda Doychebankning foizli daromadlari pasayish tendensiyasiga ega bo'ldi, bu esa umuman olganda bank foyda ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Ta'kidlash joizki, tijorat banklari daromadliligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri kreditlar bo'yicha ko'riladigan zararlarni qoplash uchun mo'ljallangan zaxira ajratmalari darajasidir.

Zaxira ajratmalari darajasi bankning o'rtacha aktivlariga nisbatan belgilanadi va ushbu ko'rsatkichning me'yoriy darajasi 0,5%ni tashkil etadi.

¹⁶⁰ Jadval muallif tomonidan Sberbankning yillik hisobotlari ma'lumotlari <https://www.sberbank.ru> asosida shakllantirildi.

1-rasm. Doychebankning kredit bo'yicha ko'riladigan zararlarni qoplash uchun mo'ljallangan zaxira ajratmalari darajasi¹⁶¹

1- rasmda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Doychebankda kreditlar bo'yicha ko'riladigan zararlarni qoplash uchun mo'ljallangan zaxira ajratmalarining darajasi ushbu ko'rsatkichning me'yoriy darajasidan oshmaydi.

Tadqiqot davomida tadqiqotchi tomonidan bank daromadlarining shakllanish manbalari o'rganildi, daromadlar tarkibi, bank daromadligiga ta'sir etuvchi passiv va aktivlarning turli ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi. Natijada banklarning daromadligini boshqarish usullarida quyidagi ayrim muhim kamchiliklarni guruhlashtirishga muvaffaq bo'lindi:

pul mablag'larini depozitlarga jalb qilish to'g'risidagi qaror, bank boshqaruvi tomonidan aksariyat hollarda ushbu passivlarning bozorda mavjud bo'lgan narxi va mablag'larni samarali joylashtirish imkoniyatlari aniq tahlil qilinmay, qabul qilinadi;

jalb qilinadigan mablag'larning narxi ma'lum darajada tahlil qilinsada, ushbu mablag'larning bozordagi boshqa muqobil manbalari mavjud, pullar narxini «arzonlashtirish» imkoniyatlari har doim ham hisobga olinmagan;

bank boshqaruvi mablag'larni qayerga va qanday hajmda joylashtirish to'g'risida taxminiy tasavvurga ega bo'lsa-da, bankda daromad keltiruvchi aktivlarni shakllantirishning bozorda mavjud bo'lgan muqobil usullari yetarli darajada tahlil qilinmagan;

banklarning daromad keltiruvchi aktivlari aksariyat hollarda hayratlanarli darajada turdosh va bir xil tarkibga ega, bu esa banklar investisiya qilishi mumkin bo'lgan bozordagi moliyaviy vositalarning tanqisligidan dalolat beradi.

Natijada 2019-2023 yillar mobaynida tijorat banklarining Markaziy bankdagi Nostro hisob raqamlaridagi qoldiqlari yildan-yilga o'sib borgan, ular Markaziy bankning majburiy talablari bilan bog'liq bo'lmasa-da, ulardan bozorda foydalanish imkoniyati mavjud emas.

2-jadval

O'zbekiston tijorat banklarining 2020-2023 yillardagi daromadlari dinamikasi, trln.so'mda¹⁶²

Daromad turlari	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2016 yilning 2015 yilga nisbatan dinamikasi	4 yillik dinamika
Foizli daromadlar	2,40	3,10	3,90	4,60	18%	92%
Foizsiz daromadlar shu jumladan:	1,6	2,1	2,2	2,5	14%	56%

¹⁶¹ Rasm muallif tomonidan <https://www.db.com/> (Publication. Annual Reports) sayti ma'lumotlari asosida shakllantirildi.

¹⁶² Muallif tomonidan tuzilgan.

Xorijiy valyutadagi operatsiyalardan olingan foyda	0,2	0,30	0,40	0,50	25%	150%
Xizmat ko'rsatishdan olingan daromadlar va komissiyalar	1,3	1,60	1,60	1,80	13%	38%
Boshqa daromadlar	0,1	0,20	0,20	0,20	0%	100%

Tahlillarga ko'ra, 2020-2023 yillarda O'zbekiston tijorat banklari umumiy daromadlari hajmida foizli daromadlarning o'sish tendensiyasi kuzatildi (2-jadval). Bunga sabab kreditlar foiz stavkalarining pasayishi va mavjud hamda yangi (yangi jalb qilingan) mijozlarga, loyihalarga kredit ajratish hajmining oshishidir. Davlat banklarida kreditlar bo'yicha samarali o'rtacha foiz stavkasi 2015 yilda o'rtacha 8,8%gacha pasaygan (2014 yilda – 9,1%), kredit portfeli esa 2016 yil davomida o'rtacha 24%ga oshgan.

2-rasm. Ipoteka va Asaka bankning 2013-2016 yillarda sof foizli marjasining o'zgarishi dinamikasi¹⁶³

2-rasmdan ko'rish mumkinki, 2023 yildagi sezilarli o'sishdan so'ng 2 yillik davrda ushbu ko'rsatkichning pasayishi kredit portfelining sezilarli darajada oshishi va umumiy kreditlar marjasining «sezilarli darajada pasayishi» bilan bog'liq. Har ikkala bankda ham sof foiz marjasining umumiy pasayish tendensiyasi davlat ulushiga ega barcha banklardagi holatni aks ettiradi. Ikkala holatda, bu foizli xarajatlarning Ipoteka bank va Asaka bankda, mos ravishda 29 % va 27 %ga o'sishi bilan izohlanadi. Ayni paytda, foizli daromadlar Ipoteka bankda faqatgina 27%ga va Asaka bankda esa 13%ga o'sgan.

Bu qimmat segmentlardan (yuqori foizli stavkadagi banklararo mablag'lar va korporativ mijozlarning mablag'lari) qisqa muddatli kredit mablag'larini jalb etishga majbur bo'lgan banklarga xosdir.

Shunga qaramay, ko'rsatkichlari tahlil qilinayotgan ikkala xususiy bankda (3-rasm) sof foizli marjaning o'sish sur'atlari kuzatilmoqda. Ta'kidlash joizki, Ipak Yo'li bankining sof foizli marja ko'rsatkichi bank sektorining o'rtacha ko'rsatkichidan ancha yuqori. Bu birinchi navbatda, kreditlash bo'yicha operatsiyalarni moliyalashtirish uchun «arzon» uzoq muddatli mablag'larni jalb qilish imkoniyatiga ega bo'lish va katta hajmdagi bankning o'z mablag'lari mavjudligi bilan izohlanadi.

¹⁶³ Muallif tomonidan tuzilgan.

3-rasm. Ipak Yo'li va Infin bankning 2020-2023 yillarda sof foizli marjasining o'zgarish dinamikasi¹⁶⁴

Shu bilan birga, ajratilgan kreditlar shaklidagi aktivlar sifatini tavsiflovchi ikkita muhim omil ko'plab tijorat banklari uchun yengillik olib keldi:

2022-2023 yillar davomida xususiy banklar kredit portfelini sezilarli darajada ko'paytirib qolmay, ayni paytda kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini ko'targanlar;

ushbu yillar mobaynida banklarda kredit portfelining sifati va kreditlar bo'yicha kafolatning sifati sezilarli darajada yaxshilandi, bu esa zaxira mablag'larini sezilarli darajada qisqartirish imkonini berdi.

Shuningdek, dissertatsiya ishida O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari aktivlarining daromadlilikini oshirish bilan bog'liq qator muammolar aniqlandi.

Tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida kassa aktivlari katta qismini egallaydi, bu ularning daromadligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buning sababi, kassa aktivlari o'z ichiga daromad keltirmaydigan va kam daromadli aktivlarni oladi.

4-rasm. Tijorat banklari jami aktivlarida kassa aktivlarining salmog'i¹⁶⁵, 2023 yil 31 dekabr holatiga

4-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Bank of America va Barclays bank kassa aktivlari umumiy hajmida past salmog'i mos ravishda 6,7% va 8,5%ga teng, Sberbank va Doyche Bankda esa 11,7% va 12,1%, Asaka bankda esa kassa aktivlarining jami aktivlaridagi ulushi 32,5% ni tashkil etadi.

Bundan tashqari, 5-rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarning tijorat

¹⁶⁴ Tijorat banklarining rasmiy saytlardagi moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

¹⁶⁵ Rasm muallif tomonidan www.db.com, www.barclays.com, www.bankofamerica.com, www.sberbank.ru, www.asakabank.uz/ru internet saytlari ma'lumotlari asosida tuzilgan.

banklarida, Doyche Bank, Barklays Bank va Bank of Amerikada qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalar jami aktivlarda nisbatan katta ulushga egaligini ko'rish mumkin, ushbu ko'rsatkich Asaka bankda esa qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalar juda past (0,5%).

5-rasm. Tijorat banklari jami aktivlarida qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalarning salmog'i¹⁶⁶, 2023 yil 31 dekabr holatiga

Ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda tijorat banklarida kredit portfelini diversifikatsiya darajasi past deb hisoblanadi (3-jadval).

3-jadval

Agro bank ATBning kredit portfeli tarkibi¹⁶⁷, 2023 yil 31 dekabr holatiga

Tarmoqlar	2023 y.
Qishloq xo'jaligi	39,4%
Sanoat	39,5%
Jismoniy shaxslar	11,9%
Savdo	4,3%
Qurilish	2,8%
Boshqa	2,1%
Kredit portfeli – jami	100,0%

3-jadval ma'lumotlaridan Agro bank kredit portfelining diversifikatsiya darajasi juda past ekanligini ko'rish mumkin. Agro bank kredit portfelining 78 % dan ortig'i qishloq xo'jaligi va sanoat korxonalariga berilgan kreditlardir.

2- rasmdan ko'rinadiki, umumlashtiruvchi ko'rsatkich sifatida rentabellik (daromadlilik) ko'rsatkichi olingan, chunki aynan ushbu ko'rsatkich 1 so'mlik daromadga (daromadlardagi sof foyda ulushi) to'g'ri keladigan sof foydani aniqlash imkonini beradi.

Ushbu ko'rsatkich bo'yicha 2022-2023 yillarda ahamiyatsiz darajada pasayishning umumiy tendensiyasi va 2022 yilga kelib esa sezilarli darajada o'sishini kuzatishimiz mumkin. Buni O'zbekistonning asosiy savdo sheriklaridan biri bo'lgan Rossiyada ro'y bergan iqtisodiy inqirozning respublika bank sektoriga nisbatan sust ta'siri bilan bog'lash mumkin.

¹⁶⁶ Rasm muallif tomonidan www.db.com, www.barclays.com, www.bankofamerica.com, www.sberbank.ru, www.asakabank.uz/ru internet saytlari ma'lumotlari asosida tuzilgan.

¹⁶⁷ Jadval muallif tomonidan Agrobankning 2016 yil uchun yillik hisobotlari asosida tuzilgan.

6-rasm. 2020-2023 yillarda O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarining daromadlilikining o‘zgarish dinamikasi¹⁶⁸

Tijorat banklari aktivlarining daromadliliği qayd etilganda, bank aktivlari hajmi, kapital hajmi kabi bankning asosiy tayanch ko‘rsatkichlarini daromadlilikni tavsiflovchi ko‘rsatkichlar bilan (operasion daromadlar, soliqqa tortishgacha bo‘lgan daromad), shuningdek, daromadlilikka ta‘sir etuvchi ko‘rsatkichlar (foizli xarajatlar, foiz hisoblanayotgan aktivlar bo‘yicha qadsizlanish oqibatida zararlar, operasion xarajatlar) bilan qiyosiy taqqoslash va muhim ahamiyatga ega. Xalkaro amaliyotda keng ko‘llaniluvchi ROA (Return on Assets – soliqqa tortishgacha bo‘lgan foydaning bank aktivlariga nisbati) va ROE (Return on Equity - soliqqa tortishgacha bo‘lgan foydaning bank kapitaliga nisbati) kabi analitik ko‘rsatkichlar bank aktivlari va passivlarining o‘shishida chuqur nomutanosibliklar mavjudligi to‘g‘risida to‘liq tushuncha beradi. Davlat banklarida ROA ko‘rsatkichi so‘nggi 4 yilda 1,25%dan oshmagan bo‘lsada, xususiy banklarda esa ushbu ko‘rsatkichning o‘rtachasi 3,5%dan yuqori bo‘ldi.

7-rasm. 2020-2023 yillarda davlat va xususiy banklarning ROA ko‘rsatkichining o‘zgarish dinamikasi¹⁶⁹

Shuningdek, ROE ko‘rsatkichi bo‘yicha ham davlat va xususiy banklarning natijalarida sezilarli farqlarni kuzatish mumkin (8-rasm).

¹⁶⁸ O‘zbekiston banklarining rasmiy hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

¹⁶⁹ O‘zbekiston banklarining rasmiy saytlardagi moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

8-rasm. 2020-2023 yillarda davlat va xususiy banklarning ROE ko'rsatkichining o'zgarish dinamikasi¹⁷⁰

Bank aktivlari daromadlilikining sintetik ko'rsatkichlari tahlil qilinganda quyidagilar aniqlandi:

davlat banklarida ROA va ROE ko'rsatkichlari dinamikasi xususiy banklarga nisbatan ikki marta past;

istisno tariqasida, davlat va xususiy banklarning sof foizli marjasi taxminan 2,5%dan 8,0% doirasi saqlanib qolmoqda;

2020-2023 yillarda davlat va xususiy banklarning xarajat va daromadlaridagi nisbatda xususiy banklarda xarajatlar ulushi 70%gacha va davlat banklarida esa 80%gacha bo'lganligini ko'rsatadi, bu avvalo, xodimlar sonining haddan ziyod oshib ketganligi va davlat banklarining hududlar bo'yicha yoyilib ketganligini anglatadi.

Banklar rivojlanishini sintetik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish qulay bo'lsada, bankir uchun muayyan bank operatsiyalari samaradorligini aniqlovchi maxsus metodikani qo'llash asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

Bunday taqqoslashning matematik modeli quyidagi ko'rinishga ega:

$$D_B = \frac{D_1X_1 + D_2X_2 + \dots + D_nX_n}{D_1 + D_2 + \dots + D_n} \quad (1)$$

$$D_0 = \frac{DS_1 + DS_2 + \dots + DS_n}{30} \quad (2)$$

$$D_B - D_0 = +/-P_1 \quad (3)$$

$$L_f - L_0 = +/-P_2 \quad (4)$$

bu yerda:

DB – jalb qilingan mablag'lar qiymatining o'rtacha stavkasi;

Do – jalb qilingan mablag'lar qiymatining o'rtacha tarmoq stavkasi; Lf – amaldagi (haqiqiy) kredit stavkasi;

Lo – o'rta tarmoqli kredit stavkasi;

P1, P2 – operatsiyalardan olingan foyda yoki ko'rilgan zarar; Ds – depozitlar bo'yicha o'rtacha bank foizi;

¹⁷⁰ O'zbekiston banklarining rasmiy saytlardagi moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

n – hisobot davridagi bank depozitlarining shartli soni.

O‘rtacha tarmoq bozor stavkasini ham jalb qilinadigan mablag‘larga, ham yaratilgan aktivlarga nisbatan qo‘llash ma‘lum bank operatsiyasining haqiqiy samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Bunday natijani hisoblashning matematik modeli quyidagicha:

$$D_t + (D_{t+1} - D_t) \leq L_f \square \leq P_t + (P_t + (P_t + (P_{t+1} - P_t)) \quad (5)$$

D_t – hozirda jalb qilingan mablag‘lar qiymatining o‘rta tarmoqli stavkasi;

D_{t+1} – 18 oydan keyin jalb qilinadigan mablag‘lar qiymatining o‘rta tarmoqli stavkasi;

L_f – kreditlarni joylashtirishning amaldagi (haqiqiy) o‘rtacha stavkasi.

Ta‘kidlash lozimki, qo‘llaniladigan bozor stavkasi (QBS)ning mohiyatini yoritishda e‘tiborni qochirmaslik maqsadida jalb qilingan depozitlarning tuzilmasini (mijozlar jamg‘armalari, bank mablag‘lari, boshqa qarz mablag‘lari va h.k.) batafsil ochib berilmadi.

Shu bilan birga, barcha yetakchi bank muassasalarining zamonaviy bank amaliyotida amaldagi bozor kursi ularning daromad yoki zarar keltirishdan qat‘iy nazar bank aktivlari va majburiyatlarining har bir moddasiga mos keladi.

Shunday qilib, QBS (Market Equivalent Rate) belgilangan vazifalariga muvofiq bankning turli biznes-yo‘nalishlari o‘rtasida pul qiymati va riskni taqsimlashning ichki tizimidir. Amaldagi stavkalarining bozor indikatori daromadlilik riskni hisobga olish bilan o‘zaro bog‘liq ekanligini bildiradi hamda riskni baholash va bank mahsulotlarining tijorat bahosi asosida qo‘llanilgan bozor stavkalari iqtisodiy platformasining narxi shakllanishi o‘rtasida ko‘prik sifatida ko‘rib chiqilishi nazarda tutilgan.

Ushbu metodikadan bank biznesini ajratish (parchalash), pul mablag‘larini jalb qilish va joylashtirish bilan shug‘ullanuvchi har bir departamentning haqiqiy samaradorligini ko‘rsatadi.

9-rasm. Daromadlilikni taqsimlash va joylashtirish markazlari¹⁷¹

O‘tkazilgan tahlil natijalari ko‘rsatdiki, O‘zbekiston tijorat banklarining kassa aktivlari jami aktivlar hajmida nisbatan yuqori ulushga ega. Bu esa tijorat banklari aktivlarining daromadlilikiga

¹⁷¹ Rasm muallif tomonidan tuzilgan.

salbiy ta'sir etmoqda.

Bugungi kunda O'zbekiston tijorat banklarida depozitlarning umumiy hajmida talab qilinadigan depozitlar katta ulushga ega. 2023 yil

31 dekabr holatiga O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari depozitlarning umumiy hajmida talab qilib olinguncha depozitlarning ulushi 59,5%ni tashkil qildi¹⁷².

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlarining daromadlilikini oshirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni qo'llash maqsadga muvofiq:

tijorat banklari kredit portfelining 25%ni tashkil etadigan muayyan tarmoq korxonalarini kreditlashda cheklovlarni ko'zda tutuvchi kreditlashning tarmoq limitlarini belgilash orqali tijorat banklari kredit portfelini diversifikatsiya qilish darajasini oshirish;

kreditlar hamda kreditlar bo'yicha foizli daromadlar o'rtasidagi o'sish sur'atlari muvozanatini ta'minlash;

yuqori likvidli garov ta'minoti ob'yektlarini ko'paytirish va mijozlarning kreditga layoqatliligini baholash tizimini takomillashtirish, yirik investisiya loyihalarini kompleks ekspertizadan o'tkazish sifatini oshirish, shu jumladan, moliyaviy maslahatchilar xizmatidan foydalanish orqali kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik miqdorini qisqartirish.

Qayd etish kerakki, QBS ham, belgilangan cheklovlar ham bank tomonidan aniqlangan, baholangan bo'lsa-da, lekin qabul qilingan chog'da risklarni kamaytirishda mismatch masalalarini hal qilmaydi. Kundalik faoliyatda banklar ko'pincha quyidagi holatlarga duch keladi:

a) depozitlarni joylashtirishning o'rtacha muddatlari aktivlarni joylashtirish muddatlariga mos kelmasligi (vaqt bo'yicha nomuvofiqlik);

b) jalb etilgan mablag'lar bo'yicha depozit stavkalari aktivlar amal qilish muddati davomida (daromadlilik bo'yicha nomuvofiqlik) o'sish jihatidan moyillikka egaligi;

v) bank tomonidan ajratilgan kreditlar uchun olingan garov ta'minoti bozor bahosiga muvofiq o'zgarish bo'yicha moyillikka egaligi;

g) jalb qilingan mablag'lar hajmi davriy oshib boradi, aktivlarning daromadlilik ko'paymaydi, aksincha, qisqa muddatda qo'shimcha ravishda likvidli aktivlarni yaratish imkoniyati mavjud emasligi tufayli kamayadi.

Bunday mismatchning mavjudligi tijorat banklari aktivlarining foizli daromadlarining o'zgaruvchanligi riskini tug'diradi.

Aktivlar daromadlarining o'zgarishi riskini yumshatish va mismatchni qisqartirish maqsadida vosita sifatida tegishli qonun va Markaziy bankning yo'riqnomalari qabul qilinishi shartlari asosida qo'llanilishi mumkin bo'lgan Variable Rate Loan va Interest rate SWAP vositalarni taklif qilamiz.

Fikrimizcha, quyidagi omillar ko'rinishida tijorat banklari G'aznachilik departamentining rolini oshirish bugungi sharoitda korporativ boshqaruvni takomillashtirishning tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi:

aynan G'aznachilik muayyan sharoitlarda mablag'larni jalb qilishda ularning bahosini to'g'ri aniqlash va xarajatlarni hisobga olgan holda dastaklar to'plamiga ega;

G'aznachilik vakolati bo'yicha bankning jami moliya mablag'larini ularni samarali joylashtirishga (xo'jalik sub'yektlariga kreditlar ajratish, banklararo kreditlar, valyuta bozoridagi operatsiyalar, qimmatli qog'ozlar va aksiyalar chiqarish va boshqalar) mas'ul bo'linmalar o'rtasida

«taqsimlanishi»ga javob berishi kerak;

amalda, g'aznachilik rolini e'tiborsiz qoldirish moliyaviy mablag'lar va vositalar bozorining potensial foydaliligi/xarajatliligi tahlil qilinishiga e'tibor bermaslikka olib keladi.

Bankning turli bo'linmalar o'rtasida mablag'larni taqsimlashda G'aznachilik quyidagi mezonlarga asoslanishi kerak:

jalb qilingan mablag'larning miqdori (majburiy talablardan tashqari) yaratilayotgan

¹⁷² O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining www.cbu.uz statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblangan.

aktivlarning vaqtiga to'g'ri kelishi;

likvidli aktivlarning qisqa muddatli majburiyatlardagi ulushga muvofiqligi;

aktivlar daromadliligi jalb qilingan mablag'larga qilingan umumiy xarajatlar, shuningdek, majburiyatlar o'rtasidagi davriy uzilishlar va yaratilgan aktivlar muddatlarini hisobga olgan holda aktivlarning o'rta tarmoqli daromadliligidan oshishi;

Markaziy bankning zaxira talablari minimal bo'lgan majburiyatlarning salmog'i ustunligi;

Markaziy bankning zaxira talablari minimal bo'lgan sifatli aktivlarning salmog'i ustunligi;

depozit va aktivlarni joylashtirish muddatlarining nomuvofiqligini qoplashi mumkin bo'lgan yetarli miqdordagi likvidli aktivlarning mavjudligi.

Xulosa va takliflar

Ilmiy maqolani bajarish natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi.

1. Tijorat banklarida mablag'larni jalb qilish va joylashtirish qiymatini ko'rsatib beruvchi mexanizmning mavjud emasligi aniqlandi. Mazkur mexanizmni amaliyotda joriy etish nafaqat mavjud, balki kutilishi ehtimoliy bo'lgan foyda yoki zararni ham baholash imkonini beradi. Bunday mexanizmni ishlab chiqish va joriy etish bozor imkoniyatlari bo'yicha yaxshi qaror qabul qilish orqali tijorat banki daromadliligini oshirish va arzonroq mablag'larni jalb etish hamda ularni samarali joylashtirish bo'yicha bank departamentlari o'rtasida raqobatni kuchaytirishga olib keladi.

2. Aktivlar va passivlarni sekbyuritizatsiyalash usullaridan foydalanish banklararo qarz bozoridan jalb qilinadigan mablag'larning narxini pasaytirish, bank tizimining likvidligini oshirish, qimmatli qog'ozlar bozorini jonlantirish, daromadlilik darajasini bevosita oshirish doirasida esa zaxiralarni qisqartirish va mablag'larni likvidli aktivlarga joylashtirish imkonini beradi.

3. O'zbekiston tijorat banklari tomonidan bir yildan ortiq bo'lgan tijorat aktiv va passivlarini davriy va qiymat jihatdan tahlil qilish mexanizmidan foydalanilmaydi, bu foizli daromadlarning yuqori o'zgaruvchanligi, qayta moliyalash stavkasi hamda ko'zda tutilgan foyda me'yori o'rtasida korrelyasiya mavjud emasligiga sabab bo'ladi. Jalb qilingan va joylashtirilgan mablag'larning foiz stavkalari o'zgarishiga bank tomonidan o'z vaqtida chora ko'rish imkonini beruvchi moliyaviy vositalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

4. Daromad va risklarni taqsimlash hamda boshqarish markazi funksiyalarini bankning G'aznachilik departamentiga o'tkazish yo'li bilan korporativ boshqaruv mexanizmini takomillashtirish, mavjud risklarni hisobga olib yoki hisobga olmasdan aktiv va passiv operatsiyalarni amalga oshirish borasidagi eng maqbul qarorni qabul qilishda javobgarlikni kuchaytirish imkonini beradi. Chunki maqbul bahoni aniqlash uchun aynan G'aznachilik departamenti zaruriy dastaklarning to'liq to'plamiga ega.

5. Tijorat banklari aktivlari daromadliligini oshirish yo'llarini tadqiq etishga ko'ra, banklar uchun buxgalteriya hisobi Milliy standartlarida belgilangan tasniflashning standart mezonlariga tayangan holda bank daromadliligini boshqarish bo'yicha mavjud usullar banklar daromadi va xarajatlarning mohiyatini aniqlashga asoslangan. Mazkur usullar o'z ichiga «xarajatlar - plyus», «bozor indikatorlari - plyus»,

«mijozning to'lov qobiliyati», «risk uchun ustama» kabi tamoyillar asosida kapital qiymati, bozor vositalari hamda mablag'larni joylashtirish bahosini qamrab olishi belgilangan. Biroq, ushbu usullarning jiddiy kamchiligini - yetarlicha baholay olmaslik, ba'zida mablag'larni jalb qilish yoki joylashtirishda mumkin bulgan maqbul yo'nalishlardan birini inkor etish hisoblanadi. Shu sababli, «qo'llaniladigan bozor stavkalari» mexanizmini amaliyotga joriy etish tavsiya etiladi, mazkur holat banklarda bozor risklarini samarali boshqarish imkoniyatini beradi.

6. O'rganilgan ilg'or xorij tajribalarini ko'rsatishicha, tijorat banklari aktivlarining daromadliligini oshirishning asosiy manbalari - daromad keltirmaydigan aktivlarning umumiy hajmidagi ulushni qisqartirish, masalan, unga kassa aktivlarini yuqori likvidli va daromadli qimmatli qog'ozlarga joylashtirish orqali erishiladi. Shuningdek, tijorat banklarida kreditlar bo'yicha garov ta'minoti sifatini yaxshilashga harakat qilinmoqda, bu esa ko'riladigan zararlarni

qoplash uchun yaratilgan zaxiralar darajasini qisqartirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Manba: Sberbank yillik hisobotlari ma'lumotlari. – <https://www.sberbank.ru>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi farmoni. PF-4947-son, 2017 yil 7 fevral. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017 y., 6-son, 70-modda.
3. Larionova I.V. Upravleniye aktivami i passivami v kommercheskom banke. - Moskva: Konsaltbankir, 2003. – 272 s.;
4. Abdullayeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. T.: Moliya, 2002 y. – 304 b.,
5. [5] Matthew Osborne, Ana-Maria Fuertes and Alistair Milne. «Capital and profitability in banking: Evidence from US banks», UK Financial Services Authority, Cass Business School, City University, Loughborough University School of Business and Economics. – London, 2011.
6. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Yo. Menejment: Darslik – T.: O'qituvchi. 2001.-704 b.;
7. Bekmurodov A.Sh. O'zbekiston islohotlar strategiyasini izchil davom ettirish yo'lida. O'quv qo'llanma. – T.: Moliya. 2014. – b.204-227.;
8. Karimov N.G'. Vozmojnosti razvitiya skoringovogo metoda potrebitelskogo kreditovaniya v Uzbekistane // European journal of economics and management sciences, 2016. r. 55-60.
9. Abdullayeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. – T.: Moliya. 2002-304 b.
10. N.X. Jumayev. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi: mohiyati, sabab-oqibatlar va O'zbekistonga ta'siri. Risola. – Toshkent: JIDU, 2009. 56-bet.;
11. Olimjonov O.O. Moliyaviy menejment. – Toshkent: Akademiya, 1999. - 254 b.; Pul, kredit va banklar. Darslik /
12. A.A.Omonov, T.M.Qoraliyev. Soliq akademiyasi, Toshkent moliya instituti. – T.: «Iqtisod – Moliya» 2012.-324b.
<https://uzbekistan2035.uz>
13. <https://thefinancialbrand.com>
14. <https://www.digitalbankingreport.com>
15. <https://www.edgeverve.com>
16. <http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru-term-78341.htm>
17. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari
18. www.cbu.uz – Markaziy bank sayti.
19. www.banking.com – mintaqaviy banklar, assotsiatsiyalar va nashriyotlar
20. www.arraydev.com/commerce/JIBC/ – internet banking va kommertiya jurnali